

“JAJMAN” HIKOYASI INSON NAFSI VA MA’NAVIY INQIROZNING RAMZIY IFODASI

Sabina Ag‘zamova,
O‘zJOKU 1-bosqich magistranti
e-mail:agzamasabina51@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553365>

Anotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri Xurshid Do‘stmuhammadning “Jajman” hikoyasi milliy qadriyatlar kontekstida tahlil qilinadi. Asarda qahramonlarning harakteri, odat va qarashlari orqali o‘zbek xalqining an‘anaviy axloqiy va ijtimoiy qadriyatlari mehr va muhabbat, halollik va jamiyat oldidagi jasorat timsoli yoritiladi. Maqolada badiiy vositalar va ramzlar orqali milliy ruhni aks ettirish, hikoyaning g‘oyaviy-ma’naviy mazmunini chuqurlashtirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Natijada har bir obrazdagi ma’juziy ma’noga oydinlik kiritiladi.

Kalit so‘zlar: bozor, nafs, milliy qadriyatlar, harakter, jajman, Zardushtiylik dini

Аннотация. В данной статье анализируется рассказ «Джаджман» Хуршида Достмухаммада, одного из самых ярких представителей современной узбекской литературы, в контексте национальных ценностей. Произведение, через персонажей, обычаи и взгляды героев, подчеркивает традиционные моральные и социальные ценности узбекского народа – доброту и любовь, честность и мужество перед обществом. В статье рассматриваются способы отражения национального духа посредством художественных средств и символов, углубления идеологического и духовного содержания рассказа. В результате проясняется образное значение каждого образа.

Ключевые слова: рынок, страсть, национальные ценности, характер, заджман, зороастризм

Annotation. this article analyzes the story "jajman" by khurshid dostmuhammad, one of the brightest representatives of modern Uzbek literature, in the context of national values. The work, through the characters, customs and views of the heroes, highlights the traditional moral and social values of the Uzbek people - kindness and love, honesty and courage in front of society. The article examines the ways of reflecting the national spirit through artistic means and symbols, deepening the ideological and spiritual content of the story. As a result, the figurative meaning of each image is clarified.

Keywords: market, passion, national values, character, jajman, Zoroastrianism

Kirish. Professor Qozoqboy Yo‘ldoshev qayd qilganidek “Badiiy asar inson ruhiyati, tafakkuri, sezimlari, irodasi va tasavvur olamiga hech qanday zo‘rlovlarsiz mutlaqo erkin tarzda juda kuchli ta’sir ko‘rsatish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham u insondagi dunyoqarash, axloq, e’tiqod, siyosiy va badiiy qarashlar tizimi singari shaxslikka doir xususiyatlarni shakllantirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi”. [1.23] Shu nuqtai nazardan Xurshid Do‘stmuhammad ijodida ham bu xususiyatni bevosita kuzatishimiz mumkin. Yozuvchi “Jajman” hikoyasida milliy ruh va o‘ziga xos harakterini yoritib bergan. Adib bir adabiy suhbat chog‘ida ushbu hikoyaning o‘z

yaralish tarixi borligi haqida soʻz yuritadi. Poytaxtimizdagi “Chorsu” bozoriga yozuvchining uyi yaqin boʻlganligi sababli u yerga koʻp marotaba qatnagani hatto u yerda savdo qilgani ham koʻpchilikka maʼlum. U yerda “Tim” degan joy boʻlib, ikki tomonida katta darvozasi boʻlgan ekan. “Tim” ichida turshak, mayiz, jiyda, yongʻoq va shunga oʻxshash quruq mevalar sotilgan ekan. Shu maskan va u yerda sotuvchilik qilayotgan odamlarga nisbatan yosh yozuvchi koʻnglida iliqlik uygʻongan edi. Yozuvchi: Bir kun koʻzim tushib qoldi. Bir ayol turshak sotayotgan ekan, bir odam qoʻlidagi qogʻoz xaltani toʻldirib turshak oldi-da, pulini toʻlamay ketdi. Ayol yigʻlab yubordi. “Bolalarimning rizqini qirqib olib kelgandim, roʻzgʻorimga ishlatarmikanman degandim”, deb yigʻladi. Menga shu narsa juda ogʻir botdi. Bozorda bunday manzaralar uchrab turadi. Oradan yillar oʻtdi, oʻsha xotira turtkisida “Jajman” obrazi paydo boʻldi. Hikoya “Sharq yulduzi” jurnalining yillik mukofotiga sazovor boʻldi. Koʻpchilikka maʼqul tushdi va hali-hanuz hikoya haqida koʻp savollar tugʻiladi” [4]– deydi suhbat jarayonida.

Adabiyotlar tahlili. Xurshid Doʻstmuhammad “Jajman” hikoyasini oddiy bozor tasviri bilan boshlaydi. Tim. Bu faqat savdo-sotiq joyi emas, balki jamiyatning oʻzi, uning barcha qatlamlari, xarakteri va ichki munosabatlarini oʻzida mujassamlagan makon. Bu yerda har kim oʻz rizqi, manfaati kundalik tirikchiligi bilan band. Ana shu oddiy hayotiy muhitda mayda-mayda oʻgʻirliklar sodir boʻla boshlaydi. Biroz mayiz kamayadi, kimningdir qopi yengillashadi, lekin bu holatlar jiddiy qabul qilinmaydi. YOVUZLIK hech qachon birdan katta koʻrinishda nomoyon boʻlmaydi. U avval mayda, ahamiyatsiz, koʻnikmaga aylanadigan shaklda kirib keladi. Jamiyat uni oʻz vaqtida payqamasa, payqab ham inkor etmasa, u kuchayadi, yiriklashadi. Jajman ana shu koʻnikmaning befarqlikning mahsuli sifatida namoyon boʻladi. Jajman gʻalati mahluq, u sichqonga, tulkiga, kenguruga hatto odamga oʻxshaydi, lekin hech biri emas. Bu noaniqlik uning ramziy tabiatini ochib beradi, u muayyan shaxs emas, balki holat, illat, nafsning jismga aylangan koʻrinishidir. U qancha olsa ham toʻymaydi, qanoat qilmaydi. Avval mayiz, keyin pul, keyin butun bozor uning ishtahasiga tor kela boshlaydi. Muallif shu orqali inson nafsni chegara bilmasligini, unga yoʻl berilsa, u oxiri halokatga olib kelishini koʻrsatadi. Oldin uni beozor maxluq koʻrib, erk bergan odamlar soʻngra dahshatga tushadi: “Shuni oʻldirib, tinch yashaylik!” – deyishadi. Biroq Jajmani, yaʼni hakalak otib ketgan nafsni oʻldirish osonmi?! Ilk bor 1989-yilda eʼlon qilingan hikoyada bozorchilarning saʼy-harakati natijasida “oʻldi”, deb hisoblangan Jajmanning ikki barobar kattalikda tirilib kelishi barchani hayratga soladi. Demak oʻldirish yechim emas. U holda nima qilish mumkin? Tibbiyot otalaridan biri Gippokrat: “Kasallikni davolash bu kasalga

yetishmayotgan moddani qo'shish yoki ortiqcha moddani olib tashlashdir"– degan ma'noda fikr qoldirgan.

Tahlillar va natijalar. Masalan, Jajmanga –ji kichraytirish-erkalash qo'shimchasi qo'shilsa "jajjiman"ga aylanadi. Bu esa uni tarbiyalash mumkin degani. Oybekning "Navoiy" romanida ham "jajman" – jajji, kichkina bola– ma'nosida qo'llangan. [3.479]

Shevada "jajman"– qo'pol, qalin to'qilgan jun yoki paxta mato. Odatda ko'rpa yostiqlik jildi yoki ustki yopqich sifatida ishlatiladi.

Hikoyani tahlil qilish jarayonida ogohlik va befarqlik to'qnashuvini ham guvohi bo'lamiz. Asardagi eng muhim ma'naviy qutb Zardushtbobo obrazidir. U hikmat sohibi, hayot tajribasi va ichki sezgisi kuchli inson. U jajmani birinchi bo'lib xavf sifatida angelaydi, biroq Zardushtboboning eng katta fojeasi, ovozi hech kim eshitmaydi. U gapiradi, ogohlantiradi, lekin bozor ahli uni jiddiy qabul qilmaydi. Bu holat jamiyatda ma'naviy yetakchilarning, donishmand insonlarning so'zi o'tmay qolayotganini anglatadi. Shu o'rinda ajdodlarimizdan meros qolgan qadriytlarimiz jiddiy qabul qilinmayotgandek ko'rinadi. Befarqlik bu yerda ochiq qarshilikdan ham ko'ra xavfliroq ekanligi oydinlashadi, chunki qarshilik kurashni keltirib chiqaradi. Befarqlik esa yovuzlikni oziqlantiradi. Bozor ahlini jajmanga munosabati bosqichma-bosqich o'zgarib boradi. Avval kulgu, keyin ko'nikish, so'ng qo'rquv. Ular jajmani hatto erkalatishgacha borishadi, bu esa yovuzlikka sherik bo'lish barobar. Muallif shu orqali jamiyatdagi "Menga tegmasa bo'ldi", degan tafakkurning qanchalik xavfli ekanini ochib beradi, chunki jajman bir kishining emas, barchaning hisobiga yashaydi. Keyinchalik jajman ochiqdan ochiq baloga aylanadi, endi u hammani qo'rqitadi, zarar yetkazadi. Olomon uni o'ldirishga qaror qiladi, lekin bu qaror adolatdan emas, qasosdan tug'iladi. Hech kim bu baloning sababi nimada deb o'ylamaydi, hamma oqibat bilan kurashadi. Sababi esa e'tiborsiz qolaveradi. Jajmani o'ldirish sahnasi esa juda shafqatsiz bo'ladi. Bu yerda odamlar o'zini insoniyligini unutadi, o'ljasini talayotgan, qonxo'r vaxshiy hayvonlar galasiga aylanadi. Qizig'i shundaki yovuzlikka qarshi chiqqan olomonning o'zi ham yovuzlikka aylanadi. Olomon jajmani o'ldirilgan deb o'ylaydi. Qisqa muddatli shodlik, sohta g'alaba hissi paydo bo'ladi. Ammo shu payt devor ortidan yanada kattaroq jajman chiqib keladi. Demak illat yo'q qilinmasa, uning shakli o'zgaradi xolos, nafs tarbiyalanmasa, u yana qaytib kelaveradi. Bozor ahli undan qasos olmoqchi bo'lishi va "sohta g'alaba"ga erishishi asarning g'oyaviy-ma'naviy mazmunini anglashga va kitobxonni teran fikrlashga chaqiradi.

Zardusht bobo obraziga ham katta ma'no yuklanganini guvohi bo'lamiz. Boboning ismi ramziy ma'noda qo'yilgan bo'lib, ming yillar oldin yurtimizda paydo

bo'lgan qadimiy dinlardan birining nomi– Zardushtiylik dini ta'limotini yodimizga soladi (mil.avv. I ming yillik). Unda ezgulik ilohi Ahuramazda, Axrimangga qarshi ya'ni yovuzlikka qarshi kurashadi. Zardushtning " Ezgu, niyat, ezgu so'z va ezgu amalni tanlayman. Men barcha qabih andisha, qabih so'z va qabih amaldan yuz buraman", [2.65-70]– degan hikmatli so'zlari bugungi kunda xalqimiz milliy o'zligini anglashda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'layotganligini alohida ta'kidlash lozim deb o'ylaymiz. Zardushtiylik falsafasida yovuzlik jamiyatni parchalashga, odamlar o'rtasidagi insoniy munosabatlarni buzishga qaratilgan o'ta salbiy harakat ekanligi ta'kidlangan, jaholat ayovsiz tanqid qilingan. Hikoya davomida Zardushtboboni asar voqealari silsilasiga bevosita aralashmaydi, ammo u orqali ma'naviy yetuk inson qiyofasini, yaxshilik, ezgulik va yomonlik, adolatsizlik o'rtasidagi ziddiyatni ham mavjudligini teranroq anglab olamiz. Chunki insoniyat yaralibtki, ezgulik va yovuzlik o'rtasida kurash abadiy mavjud bo'lib kelmoqda. Ammo ezgulik asta-sekinlik bilan bo'lsa-da, g'alaba qozonadi, haqiqat yuzaga chiqadi: "Haroringni darig' tutma, Ahuramazda! Ko'ngillarni o'zing munavvar qilgaysan..." dedi Zardo'sht bobo ichida iltijo qilib". Hikoyada Ahuramazda ezgulikni yuzaga chiqarishda yomonlikni yani Jajmanlar olami esa Axriman ustidan g'alaba undovchi asosiy tushunchadir. Shuning uchun ham Zardo'sht bobo goho-goho "–Ogoh bo'l, ogoh, Ahuramazda–Axriman o'lmagan, Ahuramazda!... Ogoh bo'lgaysizlar, yaxshilar, ogoh! deya murojaat etadi.

Yozuvchi ijodiy suhbat davomida "jajman" ga shunday ta'rif beradi: – "Jajman" inson fe'lidagi barcha salbiy illatlarning, salbiy tuyg'ularning, salbiy kechinmalarning, umumlashma obrazi. U sulloh, bosqinchi, yovuz, birovning haqidan qo'rqmaydigan, iymonsiz, uning shakl-shamoyili yo'q. Jajman qanday jondor ekanligini men o'zim ham bilmayman. Kingadir olabo'ji bo'lib ko'rinadi, kingadir ajina bo'lib ko'rinadi. Noinsof odamlarning qiyofasini o'zida mujassam qilgan. Istalgan salbiy fe'lni unga tadbiiq qilishingiz mumkin. Shunda uning mohiyati ochiladi. Metaforadan kutilgan ma'no-maqсад ochiladi". Jajmanning tobora kuchayib borishi — bu inson nafi jilovlanmasa, u butun muhitni egallab olishi mumkinligining badiiy isbotidir. Eng muhimi, asarda yovuzlik tashqi kuch emas, balki insonlarning o'z befarqligi va loqaydligi natijasida oziqlanadigan ichki illat sifatida ko'rsatiladi.

Zardushtbob o brazi esa asarning ma'naviy qutbi vazifasini bajaradi. U ezgulik, ogohlik va ma'rifat timsoli sifatida jamiyatni hushyorlikka chorlaydi. Bu jihatdan hikoyada qadimiy Zardushtiylik ta'limotidagi ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi abadiy kurash g'oyasi badiiy talqinini topadi. Ezgulik timsoli sifatida tilga olingan Ahuramazda va yovuzlik ramzi bo'lgan Axriman o'rtasidagi qarama-qarshilik hikoya

mazmunida ramziy ma'noda davom etadi. Bu esa asarning falsafiy qatlamini yanada chuqurlashtiradi.

“Jajman” hikoyasi kitobxonni shunchaki voqeani kuzatishga emas, balki o'z qalbiga nazar tashlashga undaydi. Chunki jajman tashqarida emas — u insonning ichida yashaydi. Uni yo'q qilish qasos bilan emas, balki tarbiya, ogohlik va ma'naviy poklanish bilan mumkin. Shunday ekan, asar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, aksincha, zamonaviy jamiyat uchun ogohlantiruvchi badiiy-falsafiy saboq vazifasini bajaradi.

Xulosa. Demak, “Jajman” nafaqat badiiy jihatdan puxta yaratilgan hikoya, balki milliy qadriyatlar, ma'naviy mas'uliyat va insoniylik mezonlarini qayta mushohada qilishga chorlovchi teran falsafiy asardir. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki: jamiyatni yovuzlikdan asrash uchun avvalo inson o'z qalbini tarbiyalashi, ogoh bo'lishi va ezgulikni ongli ravishda tanlashi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Xurshid Do'stmuhammadning “Jajman” hikoyasi zamonaviy o'zbek nasrida ramziy tafakkurning yuksak namunalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Asarda jajman obrazi shunchaki fantastik mavjudot emas, balki inson fe'lidagi ochko'zlik, befarqlik, iymonsizlik va nafs kabi salbiy illatlarning umumlashma timsoli sifatida talqin qilinadi. Yozuvchi mayda ko'rinishdagi yovuzlikka beparvo qarash oxir-oqibat katta ijtimoiy fojeaga olib kelishini chuqur falsafiy qatlamda ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev Q, Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari.—Toshkent:.2016.—B.306
2. Suvanov I. ”Avesto”da aks etgan eng muhim g'oya./Milliy qadriyatlar va madaniy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati.—T.: Ilm-Ziyo-Zakovat. 65-70 b
3. Oybek “Navoiy”.—T.: Sharq nashriyoti,— 2004. 497—B
4. <https://kh.davron.uz/kutubxona/uzbek/xurshi-do`stmuhammad-jajman-hikoya.html>